

Saggi / Essays

Andrea Porciello e la filosofia dell'ambiente tra scienza e metaetica

ANNA BERTELLI*

Andrea Porciello and the Philosophy of the Environment between Science and Metaethics

Abstract: Andrea Porciello's proposal represents a rare endeavor to confront Environmental Ethics with metaethical questions. In this essay, the adequacy of his ontology of nature and of his metaethical conception are scrutinised. Despite his premise of a scientifically informed understanding of nature grounded on post-Darwinian sciences, contemporary ecological insights reveal shortcomings in his idealized portrayal of nature as perfectly balanced and teleologically oriented towards the welfare of the system. Moreover, Porciello claims to have overcome moral objectivism through a fusion of subjectivism and moral objectivism. His embrace of Robert Elliot's "sophisticated subjectivism" is analysed and questioned, revealing a departure from any form of subjectivism.

Keywords: Environmental ethics, Meta-Ethics, Post-Darwinism, Intrinsic value.

Premessa

Da qualche decennio, l'etica dell'ambiente ha ottenuto la dignità di disciplina a sé stante. Il panorama variegato di posizioni che la popolano può essere riconducibile, secondo la definizione di Mariachiara Tallacchini¹, a due principali filoni: da una parte gli "ecologismi", dall'altra gli "ambientalismi". I primi difendono il valore intrinseco, i secondi il valore strumentale della natura. Si tratta di una distinzione sul piano normativo, che inerisce cioè alle linee di condotta da adottare nei confronti della natura, in virtù di un certo modo di concepire la sua relazione con l'uomo.

Tuttavia, il concetto di valore intrinseco è anche suscettibile di un'interpretazione metaetica. Se il valore intrinseco in senso "normativo" fa riferimento al valore di qualcosa *for its own sake* come opposto al valore strumentale, il valore intrinseco in senso metaetico afferisce invece al valore *mind-independent* (realista o oggettivista) come

* Assegnista di ricerca, Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli, Università degli Studi di Milano.

opposto al valore *mind-dependent* (anti-realista o soggettivista)². I principali ecologismi hanno teso ad accompagnare il valore intrinseco in senso normativo ad una metaetica realista, secondo la quale “things should be taken at face value – moral claims do purport to report facts and are true if they get the facts right”³. Come riporta Robert Elliot, l’oggettivismo metaetico è da molti visto come necessario “to provide the required support for an environmental ethic”⁴. A titolo di esempio, Elliot cita autori che aderiscono ad un realismo non-naturalistico quali McCloskey, Godfrey-Smith, Mannison e Regan⁵. È tuttavia più frequente, a mio avviso, il caso del realismo naturalistico, riscontrabile ad esempio in Arne Næss, Aldo Leopold, Holmes Rolston, John Baird Callicott⁶.

Il testo di Andrea Porciello *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, pubblicato nel 2022, si iscrive in questo filone. Esso deve il suo principale interesse al riconoscimento dell’importanza di un’indagine in merito al fondamento metaetico su quale edificare l’impianto normativo dell’etica dell’ambiente; elemento scarsamente riconosciuto all’interno di questo ambito dell’etica applicata, pressoché nullo nel contesto italiano.

1. Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto

Porciello va annoverato tra gli autori convinti che l’etica tradizionale non basti a rendere conto del rapporto uomo-ambiente: occorre un “nuovo paradigma” etico, definito da “nuovi protagonisti e nuove dinamiche interne”⁷, un paradigma che sia in grado di garantire la difesa del valore intrinseco della natura, indipendente dall’utilità che l’uomo ne può ricavare⁸.

La teoria di Porciello costituisce una specie particolare di ecologismo: si tratta di un “ecocentrismo”, dal momento che assegna valore intrinseco a tutti gli elementi della natura, viventi e non viventi. Più precisamente, Porciello fa propria un’etica dell’ambiente dai tratti olistici, ossia che pone sullo stesso piano tutti gli enti naturali in quanto parti di un tutto relazionale e di valore. Porciello fa dell’etica olistica la base di un progetto di etica ambientale che abbia le sue origini in una nuova ontologia della natura e come scopo quello di un cambiamento non solo della sensibilità etica, ma anche delle norme dei sistemi giuridici vigenti.

Più precisamente, Porciello si colloca nel solco della *Deep Ecology*, l’“ecologia profonda”, corrente iniziata dal norvegese Arne Næss e che ancora oggi conta numerosi e sempre nuovi proseliti. In breve, l’ecologia profonda intende la natura come un tutto relazionale e di valore, in contrapposizione alle “ecologie superficiali”, le quali invece la concepiscono come un insieme di “cose”, difendendo così il modo occidentale di rapportarsi ad essa. Non a caso, secondo Næss, queste teorie si concentrano sulla lotta contro inquinamento ed esaurimento delle risorse, in quanto rischiosi per la ricchezza e salute dell’Occidente⁹.

L’ecologia profonda adotta invece un’etica olistica, che pone sullo stesso piano tutti gli enti in quanto parti di un tutto relazionale e di valore. A ciò si accompagna per necessità, secondo Næss, la caduta della separazione ontologica tra soggetto e oggetto: gli interessi del soggetto umano finiscono per coincidere con quelli dell’ambiente in cui vive e che lo sostiene.

Anche secondo Porciello, come per Næss, il paradigma ontologico sul quale si basa la civiltà tecnologica coincide sostanzialmente con un dualismo uomo-natura in cui il primo può dominare la seconda in virtù del fatto che la natura è qualcosa di inerte, un insieme di oggetti da utilizzare a piacimento¹⁰. Sempre riprendendo Næss, Porciello sostiene che la crisi ecologica non possa che essere affrontata in primis mediante un radicale cambiamento del paradigma ontologico di fondo, che abbatta le mura dell'antropocentrismo e risvegli le coscienze in merito al fatto che la natura è un organismo vivente che deve ottenere lo status di soggetto morale¹¹.

Porciello afferma di accogliere della Deep Ecology il progetto complessivo, le tesi filosofiche e la portata politico-sociale¹². Tuttavia, ad uno sguardo attento, se ne distacca su tre principali fronti.

In primo luogo, per quanto concerne l'impostazione normativa, Porciello sembra rifarsi a versioni di olismo simili più a quelle di autori quali Holmes Rolston che a quella difesa dalla Deep Ecology. Quest'ultima, infatti, accorda una certa preminenza agli organismi viventi, configurando la propria teoria come un olismo "monistico"; mentre Porciello difende un olismo "pluralistico" che assegna valore sia alle componenti viventi che a quelle inanimate, dal momento che anche queste contribuiscono al bene delle totalità di cui fanno parte¹³.

L'affinità rispetto all'ecocentrismo di Rolston è confermata dalla coincidenza del fulcro della concezione della natura dei due autori, che si esplica in due elementi principali. In primo luogo, una teleologia intrinseca al mondo naturale, secondo la quale tutto concorre al benessere del sistema; *secundis*, l'idea di uno stato di equilibrio spontaneo della natura nel suo complesso:

Le scienze darwiniste [...] hanno contribuito alla costruzione di una nuova ontologia della natura in cui questa, da ammasso informe di oggetti inanimati, viene concepita come insieme intelligente di relazioni tra entità che lottano per uno scopo in una condizione di generale equilibrio¹⁴.

E ancora:

Gli ecosistemi sono naturalmente in equilibrio perfetto e [...] tutte le relazioni che si svolgono al loro interno sono funzionali al benessere del sistema¹⁵.

D'altro canto, Porciello taccia di "quasi religiosità" un concetto centrale all'interno dell'ecologia profonda di Næss: il concetto di "Sé ecologico", ovvero di un Sé spontaneamente morale in quanto espanso oltre i confini dell'individuo verso quelli dell'ambiente nei quali vive, alla luce della citata messa in discussione della separazione tra oggettività e soggettività¹⁶. In Porciello il soggetto morale resta ben identificabile e distinguibile, per quanto all'interno di un contesto naturale interconnesso. Se ciò non fosse, Porciello non potrebbe giungere a dichiararsi un soggettivista¹⁷.

Proprio in sede metaetica si colloca il terzo elemento di distacco rispetto al fondatore dell'ecologia profonda. Porciello non accetta il rifiuto, da parte di Næss, dell'elaborazione di una metaetica che garantisca un fondamento alla propria posizione normativa. Quella di Næss è un'etica senza metaetica, dal momento che l'etica, a suo avviso, consegue senza passaggi intermedi da intuizioni, osservazioni e ipotesi sul mondo na-

tuale; si tratta infatti di passaggi ritenuti scontati, perché i principi di un'autentica etica ecologista emergono da sé nel momento in cui si ha un'adeguata percezione del mondo; una percezione coerente con il tessuto ontologico relazionale di cui esso è fatto¹⁸. In questo modo, la teoria di Næss è implicitamente ed innegabilmente realista: se non occorre cercare valori nel mondo naturale, è perché l'ampliamento del Sé è sufficiente per un radicale cambiamento di prospettiva sul valore delle cose, ivi inclusa una diversa valutazione del vivente come parimenti di valore rispetto all'umano.

Il realismo puro tuttavia è inaccettabile, secondo Porciello, in virtù del fatto che esso "chiede all'osservatore di vedere ciò che non può essere visto, di percepire ciò che non può essere percepito, gli chiede, in fin dei conti, di essere credente, nei valori, ma pur sempre credente"¹⁹. A suo avviso, l'ontologia della natura non va pensata come "la dimensione in cui l'etica, intesa in senso generale, prende direttamente, immancabilmente e quasi magicamente forma"²⁰ ma piuttosto come "l'insieme delle condizioni di pensabilità dell'etica ambientale"²¹.

L'ecologia profonda rappresenta per Porciello "l'unico serio tentativo che la specie umana ha a disposizione se vuole offrire una possibilità di vita alle generazioni future, umane e non umane"²², ma essa va migliorata e corretta nei suoi elementi fideistici e nell'impostazione metaetica.

2. Problemi empirici: finalismo ed equilibrio naturale

Porciello intende dunque la natura come tendente ad una situazione di equilibrio e come teleologicamente orientata al benessere dell'intero. Tali caratteristiche rendono intrinsecamente buono il suo funzionamento senza interferenze. La natura è ordinata, ha dei propri scopi superiori sui quali non si deve interferire ed equilibri perfetti il cui disturbo può risultare fatale; perciò, il valore intrinseco delle sue componenti – che rendono possibile la realizzazione di questi scopi e il mantenimento dell'equilibrio – è autoevidente:

Realizzare che la natura [...] è capace di mantenere in equilibrio perfetto l'interazione tra miliardi di specie viventi [...] tutto ciò comporta il fatto di concepire la relazione che con essa intratteniamo in quanto "carica di valore" e ciò per ragioni [...] logiche, e non semplicemente psicologiche²³.

Si tratta, in sintesi, di quello che Simone Pollo ha chiamato *argomento della naturale saggezza e dell'umana stoltezza*. Pollo riassume tale procedimento argomentativo nei seguenti punti:

- a) nel mondo alcune cose (ad esempio gli esseri viventi) sono organizzate secondo un *ordine naturale*, caratterizzato da *fini* specifici e da un'intrinseca saggezza;
- b) l'intromissione nei meccanismi più intimi di quest'ordine è un atto imprudente, qualora interferisca con i fini immanenti, nella misura in cui rischia di produrre conseguenze dannose e catastrofiche²⁴.

Un argomento di questa tipologia può essere scardinato mediante una duplice risposta proveniente dalle scienze biologiche, ed in particolare dalla biologia evoluzionistica e dall'ecologia.

2.1. *Il telos della natura*

Nel momento in cui descrive la natura in termini finalistici e di equilibrio, Porciello afferma di ispirarsi alla biologia evuzionistica post-darwiniana ed ai risultati più recenti di ecologia e di etologia²⁵. Tuttavia, Darwin e tutta la biologia evuzionistica che lo ha seguito hanno proceduto in direzione contraria a quanto sostiene Porciello. La teoria dell'evoluzione darwiniana ha segnato il capolinea dell'idea dell'esistenza di una finalità sovraordinata che regola tutto ciò che avviene nel mondo naturale, come segnala anche Filippo Magni nel suo contributo critico al testo di Porciello²⁶.

L'origine della tensione nella proposta di Porciello, secondo Magni, è da ritrovare nel riferimento a modelli eterogenei: Darwin da un lato, Hartmann e Jonas dall'altro. E in effetti, della rivoluzione darwiniana e dei risultati di ecologia ed etologia, Porciello sembra vedere soltanto l'abbattimento dei confini ontologici tra essere umano e natura; a seguito di questo abbattimento, Porciello individua nella libertà umana – intesa come facoltà di “poter fare altrimenti”²⁷ – l'unico tratto che distingue l'uomo dagli altri animali. Si tratta di un procedimento comune tra gli autori di etica anti-anthropocentrica, come riscontrato da Damiano Bondi²⁸.

In virtù di tale eccezionalità, Porciello si sofferma sul fatto che l'uomo sia l'unico in grado di instaurare una relazione di tipo morale con la natura:

Con l'eccezione della relazione essere umano-natura [...] tutte le altre relazioni che hanno luogo all'interno della biosfera non hanno “di per sé” alcun significato morale, per la semplice ragione che, a differenza dell'essere umano, tutti gli altri esseri viventi soggiacciono a forme più o meno rigide di determinismo. [...] l'orso o il lupo non scelgono come relazionarsi con la natura, semplicemente si comportano nei suoi confronti nell'unico modo che conoscono, un modo che è naturalmente “sostenibile” e che si colloca ben al di sotto della soglia di salvaguardia degli ecosistemi cui quegli animali appartengono²⁹.

Anche quello del contrasto tra libertà umana e determinismo della natura e dei suoi viventi costituisce, secondo Magni, un retaggio pre-darwiniano. Le scienze biologiche hanno mostrato che “anche in relazione alle capacità mentali, tra le specie animali non vi è frattura, ma gradualità”³⁰. Da un lato, molti animali sono in grado di agire in modo intenzionale, ed alcuni di questi sembrano presentare un nucleo di comportamento morale, come primati, elefanti, lupi e diversi cetacei³¹. Dall'altro, la libertà di scelta può essere studiata secondo una prospettiva naturalizzata, ovvero in una prospettiva compatibile con l'indagine empirica del mondo; si può affermare, in questo senso, che la libertà abbia una sua storia evolutiva³².

2.2. *Una natura in perfetto equilibrio*

La convinzione, da parte di Porciello, che la natura mantenga in perfetto equilibrio le interazioni tra i suoi membri e tenda verso una situazione di stabilità è strettamente legata alla sua concezione finalistica, ma merita una trattazione separata. Il perseguimento dell'equilibrio è uno degli scopi della natura nel suo complesso, dei suoi ecosistemi e delle comunità biotiche; ma è anche il punto di partenza per il raggiungimento degli altri scopi naturali. Le affermazioni di Porciello in merito all'equilibrio spontaneo

della natura, tuttavia, non trovano riscontro nei risultati più recenti della scienza ecologica.

È assodato che la lotta perpetua che avviene all'interno degli ecosistemi naturali si svolga con il minor spargimento di sangue possibile; ma ciò avviene in ragione del fatto che gli organismi più adatti sono quelli che si sono evoluti in modo da essere in grado di evitare la competizione, non per una spontaneità ordinatrice dei sistemi naturali nel loro insieme. È quanto afferma uno dei principi fondamentali dell'ecologia contemporanea, il "principio di esclusione competitiva" di Gause: "il detentore di una nicchia esclude dal proprio ambiente tutti gli altri animali"³³. In altre parole, qualsiasi individuo di qualunque specie della comunità biotica impiega tutte le proprie energie per assicurarsi il cibo e impedire che gli altri se ne impossessino; esiste tuttavia una coesistenza pacifica dovuta al fatto che ogni specie cerca di evitare il massacro, e la selezione naturale forza la divergenza delle caratteristiche, evitando la competizione.

Non sembra che Porciello voglia identificare il suo meccanismo ordinatore, ciò che garantisce l'equilibrio tra le interazioni degli esseri viventi, con la selezione naturale. Se così fosse, non potrebbe ignorare i disequilibri e le discontinuità dalle quali è percorsa la storia naturale, che faticerebbero a trovare giustificazione all'interno del suo paradigma ontologico.

D'altro canto, il mondo fisico è vario in termini di spazio e di temperatura, e perciò il pianeta presenta grande varietà di componenti chimici; tale varietà viene riflessa nella ricchezza delle specie. La selezione preserva quelle che si riescono ad adattare alle permutazioni della molteplicità fisica che caratterizza la terra.

Da un tale quadro, il biologo Paul Colinvaux trae la seguente riflessione:

La stabilità e l'equilibrio non sono tanto funzioni della vita sulla terra, quando riflessi della stabilità fondamentale dei sistemi fisici. L'errore ricorrente più grave del pensiero ecologico è quello che rivendica la stabilità come una funzione della complessità biologica. Il concetto che le specie si riuniscono o si raggruppano in modi che portano ad entità stabili è vecchio come l'ecologia, ma ancora senza fondamenti oggettivi³⁴.

Per poter essere "stabili" ed "integri", ecosistemi e comunità biotiche dovrebbero essere sistemi chiusi; ma si tratta piuttosto di sistemi aperti e non delimitati, dentro e fuori dei quali le specie e la materia si spostano in continuazione. Come riassume Elena Casetta,

[...] buona parte dell'ecologia contemporanea bolla l'equilibrio della natura come un'ideologia a causa dell'assenza di evidenza empirica diretta e convincente³⁵.

3. Il "doppio livello" e l'ambiguità del valore intrinseco

Abbiamo detto che i caratteri precipui di un'etica dell'ambiente anti-antropocentrica possono essere individuati, secondo Porciello, soltanto a seguito di una osservazione "corretta" della natura³⁶: quando in gioco vi è il benessere della natura "i fatti, che

non sono valori, riescono [...] a dirci qualcosa sul modo in cui la natura vuole essere trattata³⁷.

In ciò, l'etica dell'ambiente si differenzia radicalmente rispetto all'etica tradizionale, quella interumana, dove il comandamento dettato dalla fallacia naturalistica resta intoccato: dai fatti della natura non possono in alcun modo essere derivate prescrizioni. Cambiando gli oggetti di considerazione morale, cambiano “le dinamiche interne [all'etica] e i problemi che le sono propri”³⁸.

Secondo Magni, l'adozione di un modello diverso per etica tradizionale ed etica dell'ambiente (il “doppio livello”) è ingiustificata, dal momento che entrambe hanno ad oggetto enti che possono essere indagati secondo una lente empirica. In altri ambiti dell'etica applicata quali la bioetica, ma anche nell'etica tradizionale, la conoscenza del funzionamento dei processi biologici e neurobiologici potrebbe contribuire alla determinazione di ciò che è morale al pari del funzionamento dei processi naturali in etica dell'ambiente³⁹.

Il doppio livello si ritrova anche sotto un altro profilo: l'etica tradizionale, secondo Porciello, ha un carattere soggettivistico; mentre l'etica ambientale necessita di una metaetica ibrida, di un soggettivismo “moderato” che incorpora elementi di oggettivismo: un “soggettivismo oggettivistico”⁴⁰. Nessuna delle due basi metaetiche riesce, da sola, a giustificare il valore intrinseco della natura: il soggettivismo conduce inevitabilmente ad esiti relativistici⁴¹; il realismo, d'altra parte, ha un carattere quasi religioso: esso pone “in una posizione assai scomoda, quella di credere o di non credere, di accettare o di rifiutare”⁴².

La necessità di ibridare oggettivismo e soggettivismo può essere compresa alla luce dell'ambiguità di fondo caratterizzante il concetto di “valore intrinseco”: Porciello è convinto del fatto che “non si possa attribuire un valore intrinseco all'ambiente (nel senso di non strumentale a interessi umani) se non si riconosce anche il suo valore intrinseco in quanto costruito in maniera non dipendente dal rapporto con la mente umana”⁴³.

Ci si può chiedere perché invece ciò sia possibile nel caso del valore intrinseco attribuito agli oggetti dell'etica interumana; ma soprattutto, perché in essa non conduca ad esiti relativistici. Mi concentrerò, tuttavia, su un altro aspetto problematico: il modo in cui l'autore giustifica e sviluppa l'idea di una metaetica ibrida per l'etica dell'ambiente.

4. Un realismo mascherato: dalle relazioni al valore

Porciello stesso nota che, secondo i più, le teorie realiste sono le sole in grado di giustificare l'idea di valore intrinseco⁴⁴. La diffusione di tale idea in etica dell'ambiente è testimoniata dall'estrema rarità dei tentativi non oggettivisti di giustificare il valore intrinseco della natura; uno di questi rari esempi è quello di Robert Elliot, che non a caso Porciello prende a modello per la sua versione moderata di soggettivismo⁴⁵.

Porciello basa la propria teoria su una variante di quell'atteggiamento che Elliot ha definito “soggettivismo sofisticato”⁴⁶. Dal momento che la componente soggettivista della metaetica di Porciello è tratta da quella di Elliot, è utile dare uno sguardo al

passaggio all'interno del quale quest'ultimo riassume tutti gli aspetti principali della propria concezione:

Consider a subjectivism which construes value judgements as judgements as to whether or not an approval relation obtains between some object, event, or state of affairs and the attitudinal framework exemplified by the valuer making the judgement, at the time at which, and in the world at which, the judgement is made. The theory is subjectivist, obviously, because it makes value facts strongly mind-dependent: it constructs values out of attitudes. And it is theoretically relativist because it indexes value-judgements to attitudinal frameworks, times and worlds⁴⁷.

Porciello si rivolge ad Elliot in quanto raro punto di riferimento nel tentativo di individuare strategie teoriche non realiste per difendere il valore intrinseco degli enti della natura; tuttavia Elliot – a differenza di Porciello – una volta reso il valore intrinseco *mind-dependent* e relativo a colui che valuta, rinuncia all'oggettività del valore intrinseco.

Per evitare esiti relativistici, Porciello si premura di correggere Elliot: delle tre sotto-tesi sul valore difese da quest'ultimo (la tesi del valore come prodotto della relazione, quella del valore come prodotto del contesto e infine quella del carattere ipotetico del valore), Porciello elimina la seconda, trattandosi di quella dal carattere marcatamente relativista, anche nelle intenzioni dichiarate di Elliot.

A mio avviso, tale correzione costa a Porciello una incontrovertibile caduta nel realismo morale; per quanto il realismo sia insito già nel modo in cui l'autore sviluppa l'idea di relazione, e sia riscontrabile anche nella sua difesa del carattere ipotetico del valore.

4.1. Le tre tesi di Elliot

Secondo Elliot, il valore è prodotto di una “relazione di approvazione tra un oggetto e un *attitudinal framework*”⁴⁸. Porciello, nel momento in cui dichiara di far propria questa tesi, parla di una relazione di valore tra le proprietà di un oggetto e una certa “cornice di valore”⁴⁹. In Elliot, l'approvazione morale da parte del valutante conferisce valore morale ad un oggetto che di per sé ne è privo; in Porciello, il valore emerge dall'incontro tra un agente morale e un oggetto. La relazione che si viene a configurare è di per sé di valore, in virtù delle proprietà dell'oggetto e della cornice valoriale del valutante. Non dell'*approvazione* del valutante, ma della sua *cornice valoriale*.

Questo elemento può mettere in guardia, ma è poco dopo che emerge chiaramente il nodo problematico: Porciello sostiene che, per quanto il ragionamento morale costituisca un'espressione soltanto umana, la creazione di un valore necessita la collaborazione, il dialogo tra l'essere umano e la natura. Questo elemento, a suo avviso, lo pone in continuità con l'ontologia della *Gestalt* di Næss, la quale trova proprio nel concetto di relazione il suo tratto caratteristico⁵⁰. Si inizia qui a cogliere il passaggio (indebito) da un'ontologia relazionale al valore intrinseco delle relazioni tra uomo e natura; passaggio spiegato attraverso il fatto che gli esseri umani “accettino e facciano propri, attraverso le proprie tecniche di ragionamento e di argomentazione, elementi, in parte assiologici, che sono immanenti nella dimensione naturale”⁵¹:

[...] l'essere umano deve (saper) ascoltare perché l'essere della natura, il modo in cui realmente essa funziona, possono certamente contribuire alla creazione di modelli comportamentali che siano genuinamente rispettosi della natura in quanto organismo vivente caratterizzato dalla biodiversità. [...] Le indicazioni e il contributo [...] consistono nella cooperazione della natura nella creazione del valore, ossia in tutti gli elementi e gli indizi contenuti nei suoi cicli, nei suoi meccanismi di funzionamento e nei suoi scopi alla luce dei quali l'essere umano può costruire nel modo più corretto i valori, intrinseci alla relazione che viene così a instaurarsi, su cui fondare il proprio agire nei confronti della natura⁵².

Non è chiaro quale sia il ruolo dell'agente morale, all'interno di un tale quadro, se non quello di cogliere i valori che la natura emana da sé. Le tecniche di ragionamento e di argomentazione cui l'autore fa riferimento non sembrano inerire ad altro rispetto alla chiarificazione scientifica del modo in cui la natura funziona e dell'ontologia che la intesse⁵³. In tal modo, emerge che la presunta cooperazione della natura alla creazione di un valore è più simile ad un ritrovamento, una scoperta del valore da parte dell'uomo in una natura che li contiene. La verità morale sta *là fuori*, occorre soltanto coglierla e seguirla.

Porciello concepisce la sua teoria come parzialmente soggettivista in virtù del fatto che “i valori che la [l'etica ambientale] compongono, [...] per un verso sono un prodotto culturale dell'intelligenza umana, perché non esisterebbero valori senza esseri umani”⁵⁴. Una concessione cui anche il realista più estremo viene a patti; mentre il soggettivismo più moderato non può ammettere l'esistenza di valori nel mondo esterno.

Nessun realista elimina completamente l'uomo dalla scena, ma sostiene che affinché i valori vengano alla luce occorre qualcuno che li colga; il pensiero di Porciello risulta sovrapponibile a quanto sostiene un autore come Holmes Rolston: che, una volta accettata un'ontologia scientificamente informata della natura, i fatti che la compongono vadano anche riconosciuti automaticamente come valori⁵⁵.

In un altro luogo, Porciello chiarifica il proprio distacco da un realismo puro attraverso il fatto che è la relazione che l'uomo instaura con la natura ad essere intrinsecamente di valore, non la natura stessa:

È questo che intendevo per fondazione ontologica dell'etica: non, dunque, l'idea, quasi mistica, di poter trovare in natura delle entità morali ready to use, piuttosto l'idea per cui la costruzione del valore presuppone un rapporto dialogico, *una relazione con l'ambiente circostante dotata di valore intrinseco*⁵⁶.

A prezzo di uno spostamento del valore intrinseco dalla natura alle relazioni con essa, Porciello crede di salvare contemporaneamente il soggettivismo e l'oggettività dei valori; a suo avviso, non sono oggettivamente di valore gli oggetti con i quali si entra in relazione, per quanto questi presentino già delle “frequenze morali”⁵⁷, ma le relazioni tra l'uomo e questi oggetti.

Non soltanto, dunque, il valore è relazionale, ma le relazioni sono ciò che ha un valore morale oggettivo. In virtù di ciò, Porciello rifiuta la seconda tesi di Elliot, quella dal carattere marcatamente relativista: l'idea che il valore intrinseco sia *indexical*,

nel senso di “relativo a una cornice, a un tempo e a un mondo possibili”⁵⁸. Una tale tesi non può essere accettabile, perché il valore della natura di Porciello ha pretese universalistiche:

[...] la relazione essere umano-natura che ho in mente, fondandosi su una precisa percezione ontologica del reale, ossia quella che si fonda sui dati scientifici delle varie scienze postdarwiniste [...] costituisce un tipo di relazione che è costante e che contiene valori che sono anch'essi costanti. Il che significa che non si tratta di una relazione tra le tante possibili, ma *dell'unica relazione possibile a partire dai presupposti ontologici considerati*. Con ciò intendo dire che, nel momento in cui l'essere umano riesce a percepire la natura per ciò che è realmente e sé stesso in quanto parte di quell'intero, la relazione che verrà così a instaurarsi con la natura dovrà necessariamente possedere il carattere della costanza e della stabilità. Si tratta, insomma, di una *relazione che è oggettiva in quanto poggia su elementi che sono oggettivamente individuati*⁵⁹.

Porciello, in sostanza, si libera del carattere storico della natura e della natura umana, cristallizzando la relazione tra esse, ipostatizzandola; in questo modo, rende l'etica ambientale un'impresa statica, in cui “l'atteggiamento naturalmente, logicamente e necessariamente votato al rispetto, all'autolimitazione e alla devozione”⁶⁰ per la natura è l'unico possibile, l'unico valido in qualsiasi tempo e luogo. La relazione uomo-natura viene trasformata in un fatto oggettivo, che possiede valore intrinseco in virtù della natura in sé morale di entrambi gli elementi: dell'uomo come ente in grado di ragionare moralmente e della natura in quanto portatrice di elementi assiologici immanenti.

Ciò è reso ancor più evidente dal modo in cui Porciello sviluppa la terza tesi del soggettivismo di Elliot: la tesi del carattere ipotetico del valore, che implica che si possa attribuire valore intrinseco anche a entità soltanto immaginate o ipotizzate⁶¹. Elliot, nel difendere tale idea, porta esempi di entità lontane nel passato e nel futuro, come trilobiti (artropodi del paleozoico) ed entità che vivranno a seguito dell'estinzione della specie umana; infatti il carattere *mind-dependent* del valore assicura che le valutazioni non siano limitate a stati passati, presenti e futuri del mondo, ma a tutto il raggio di possibili mondi⁶².

Avendo ipostatizzato la relazione con la natura, Porciello non può che portare un esempio tratto dal presente o da un tempo poco lontano: una foresta che non abbiamo mai visto e che presumibilmente mai vedremo⁶³. In effetti, la possibilità del valore intrinseco (oggettivo) della relazione uomo-natura dipende anche dalla stabilità della natura: come potrebbe l'uomo assegnare valore morale ad un essere che apparteneva ad un'era in cui la natura non si configurava nel modo in cui si configura oggi? O si ammette che tale ente ha valore in sé in quanto ente della natura, oppure ci si volge all'idea di Elliot, che consente di formulare giudizi su altri mondi possibili in virtù del carattere eminentemente soggettivista del valore.

L'oggettività dei valori intrinseci e delle relazioni che li contengono derivano dal fatto di aver eliminato le variabili spazio-temporali e aver fondato quella relazione su una precisa ontologia della natura che si presume essere corretta: un'ontologia che al tempo dei trilobiti era differente.

4.2. *Oggettività delle relazioni uomo-natura*

A questi nodi problematici si aggiunge il fatto che in Porciello l'ipostatizzazione della relazione uomo-natura costituisce soltanto un'espressione dell'assegnazione di oggettività a tutte le relazioni del mondo naturale, come è già parzialmente emerso. Con un evidente ritorno all'ontologia relazionistica di Næss – anzi, con un mancato abbandono di essa, o un nascondimento del fatto che i passaggi teorici in realtà si equivalgono – Porciello afferma che le relazioni sono

[...] reali al pari delle entità che le compongono e soprattutto sono intrinseche alla realtà naturale [...] il fatto di impedire a una parte di cooperare con il tutto, corrompendone la reciproca relazione, pregiudica, in molti casi in modo irreparabile, la possibilità di esistenza di entrambi. Da ciò l'idea (...) per cui la natura è un insieme di relazioni e le relazioni mettono in gioco la dimensione etica⁶⁴.

Porciello non si avvede dunque del fatto che, rifiutando le componenti autenticamente soggettiviste della teoria di Elliot, ciò che gli resta tra le mani è un oggettivismo radicale: egli non crede davvero che i valori siano una prerogativa umana, come dichiara inizialmente⁶⁵, ma ritiene piuttosto che appartengano a tutte le relazioni del mondo naturale, per quanto possano essere colti soltanto dall'uomo in quanto unica creatura dotata di ragione e libertà di scelta:

In effetti, con l'eccezione della relazione essere umano-natura [...] tutte le altre relazioni che hanno luogo all'interno della biosfera non hanno di per sé alcun significato morale, per la semplice ragione che, a differenza dell'essere umano, tutti gli altri esseri viventi soggiacciono a forme più o meno rigide di determinismo [...]. La realizzazione dei loro scopi [...] non richiama la dimensione morale per la semplice ragione che tale dimensione presuppone di poter fare altrimenti⁶⁶.

Della problematicità dell'instaurazione di una contrapposizione tra libertà umana e determinismo naturale si è già parlato; in questa sede è rilevante notare che, secondo Porciello, se anche le altre creature fossero in grado di coglierli, i fatti della natura identificabili nelle sue relazioni interne sarebbero anche ai loro occhi intrinsecamente dotati di valore morale.

Per riassumere, la concezione relazionistica è accampata da Porciello come garanzia di soggettivismo, quando, in fin dei conti, le relazioni che presuppone sono già concepite in termini realisti, con un passaggio diretto dal realismo ontologico al realismo morale.

Note

¹ Cf. Tallacchini, 1998.

² Utilizzo il termine "realismo" come sinonimo di "oggettivismo", e "soggettivismo" come sinonimo di "anti-realismo" o "anti-oggettivismo". Questa precisazione è resa necessaria dal fatto che non vi sia una vulgata universale in merito all'impiego di questi termini. La voce "Moral Anti-Realism" della *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, ad esempio, considera le teorie soggettiviste un sottogruppo delle teorie

non-oggettiviste, le quali costituirebbero soltanto una delle tre possibili versioni di anti-realismo; le altre due sarebbero il non-cognitivismo e la teoria dell'errore (cf. Joyce, 2022).

³ Cf. Sayre-McCord, 2021.

⁴ Elliot, 1985, p. 103.

⁵ Per quanto concerne Godfrey-Smith, Mannison e McCloskey, Elliot fa riferimento a tre articoli comparsi all'interno del volume *Environmental Ethics* edito da Routley nel 1980; rispettivamente: "The Rights of Nonhumans and Intrinsic Values", "A Critique of a Proposal for an Environmental Ethic" e "Ecological Ethics and its Justification: a Critical Appraisal". Di Tom Regan, Elliot cita "The Nature and Possibility of an Environmental Ethic" (1981).

⁶ Si vedano, a titolo di esempio, Næss (1989), Leopold (1949), Rolston (1975; 1988), Callicott (1989).

⁷ Porciello, 2022, p. 44.

⁸ Utilizzo i termini "natura" e "ambiente" in modo interscambiabile per semplicità, perché così fa Porciello; a dispetto della corretta osservazione di Marzocco, ovvero sia che "natura" – al contrario del concetto di "ambiente" – presuppone una riduzione del mondo naturale a "oggetto esteriore e reificato tanto rispetto a chi la osserva, quanto all'ordine delle interazioni reciproche che si instaurano nei sistemi ambientali" (2023, p. 201). In un recente testo omonimo di quello di Porciello, *Filosofia dell'ambiente*, Elena Casetta distingue natura e ambiente nel modo seguente: "[...] se la prima può essere vista come una classe di entità – gli oggetti e i processi naturali – il secondo presenta un carattere relazionale. L'ambiente è sempre di qualcuno o di qualcosa" (2023, p. 21).

⁹ Cf. Næss, 1989.

¹⁰ Cf. Porciello, 2022, cap. 1.3.

¹¹ Ivi, p. 30.

¹² Ivi, p. 82.

¹³ Cf. Rolston, 1975; 1988.

¹⁴ Porciello, 2022, pp. 33-34.

¹⁵ Ivi, p. 109.

¹⁶ Cf. Porciello, 2023.

¹⁷ Porciello, 2022, p. 88.

¹⁸ Cf. Næss, 1989.

¹⁹ Porciello, 2022, p. 87.

²⁰ Ivi, p. 28.

²¹ Ibidem.

²² Ivi, p. 81.

²³ Ivi, p. 101.

²⁴ Pollo, 2008, p. 62. Corsivo mio.

²⁵ Porciello, 2022, pp. 32-35.

²⁶ Cf. Magni, 2023.

²⁷ Porciello, 2022, p. 105.

²⁸ Cfr. Bondi, 2017.

²⁹ Porciello, 2022, p. 105.

³⁰ Magni, 2023, p. 196.

³¹ Cf. Kitcher, 2017; Safina, 2018; Severini, 2020.

³² Cf. Magni, 2023.

³³ Cf. Colinvaux, 1990, p. 152.

³⁴ Ivi, p. 244.

³⁵ Casetta, 2023, p. 80.

³⁶ Porciello, 2022, p. 32.

³⁷ Porciello, 2022, p. 66. “Non credo, però, che essa [la fallacia naturalistica] funzioni sempre e in tutti gli ambiti. E l’etica ambientale costituisce, a mio avviso, uno dei campi in cui lo spartiacque pensato da Hume smette di funzionare correttamente” (Ivi, p. 27).

³⁸ Ivi, p. 29.

³⁹ Cf. Magni, 2023.

⁴⁰ Porciello, 2022, p. 91.

⁴¹ Magni (2015) mostra come possano esistere differenti tipologie di relativismo, più o meno estreme, che lasciano spazio all’esistenza di forme di soggettivismo non relativistico.

⁴² Porciello, 2022, p. 70.

⁴³ Magni, 2023, p. 198.

⁴⁴ Porciello, 2022, p. 91.

⁴⁵ Cf. Elliot, 1985; 1996. Tra i sostenitori della tesi secondo la quale soltanto il realismo morale può supportare l’idea di valore intrinseco non-antropocentrico figura Darren Domsy, il quale ritiene, in linea con ciò, che anche la teoria di Elliot sia, in fin dei conti, un oggettivismo mascherato: “[...] his [Elliot’s] claim that subjectivists can make the same kinds of nonanthropocentric intrinsic-value claims as objectivists is completely unsupported” (Domsy, 2004, p. 692).

⁴⁶ Porciello, 2022, pp. 91-92. È opportuno segnalare, tuttavia, che il modello cui Porciello fa riferimento, Robert Elliot, non chiama la propria teoria in questo modo, ma piuttosto spiega che quella da lui sostenuta è a sua volta una versione sofisticata del *soggettivismo naturalista* di Monro. In conseguenza dell’incapacità della versione di Monro di rendere conto del disaccordo morale, Elliot corregge il riferimento esclusivo ai giudizi morali come espressioni verbali di stati mentali con l’idea di una relazione di approvazione tra un’azione e un *attitudinal set* del valutante (cf. Elliot, 1985).

⁴⁷ Elliot, 1996, p. 225.

⁴⁸ Ibidem.

⁴⁹ Porciello, 2022, p. 92.

⁵⁰ Ivi, p. 93.

⁵¹ Ivi, p. 52.

⁵² Ivi, p. 98-99.

⁵³ L’ontologia in questione è concepita da Porciello secondo i tratti già discussi, che determinano un salto logico dall’essere al dovere: “Realizzare che la natura è realmente viva, che ci contiene, che le apparteniamo, realizzare che essa è capace di mantenere in equilibrio perfetto l’interazione tra miliardi di specie viventi, ebbene tutto ciò comporta il fatto di concepire la relazione che con essa intratteniamo in quanto carica di valore e ciò per ragioni che [...] sono innanzitutto logiche, e non semplicemente psicologiche. Per cui, il fatto di prendere atto del nostro ruolo all’interno della natura implica logicamente, non semplicemente di doverla rispettare, bensì di volerla rispettare” (Porciello, 2022, p. 101).

⁵⁴ Ivi, p. 208.

⁵⁵ Cf. Rolston 1975; 1988.

⁵⁶ Porciello, 2022, p. 99. Corsivo mio.

⁵⁷ Porciello, 2022, p. 99.

⁵⁸ Domsy, 2004, p. 678, nella traduzione di Porciello (2022).

⁵⁹ Porciello, 2022, pp. 99-100. Corsivo mio

⁶⁰ Ivi, p. 100.

⁶¹ Ivi, p. 92.

⁶² Elliot, 1996, p. 227.

⁶³ Porciello, 2022, pp. 100-101.

⁶⁴ Ivi, p. 104.

⁶⁵ Ivi, p. 91.

⁶⁶ Ivi, pp. 105-106.

Riferimenti bibliografici

Bondi, D. (2017), “La fallacia moralistica. Sulla parziale eteronomia dell’etica ecologica”, *Dialegesthai. Rivista telematica di filosofia*, 19; <https://mondodomani.org/dialegesthai/>.

Callicott, J.B. (1989), *In Defense of the Land Ethic: Essays in Environmental Philosophy*, Albany: State University of New York Press.

Casetta, E. (2023), *Filosofia dell’ambiente*, Bologna: Il Mulino.

Colinvaux, P. (1990), *Perché i grandi animali feroci sono rari. Una prospettiva ecologica*, Milano: Mondadori [1978].

Domsky, D. (2004), “Keeping a Place for Metaethics: Assessing Elliot’s Dismissal of the Subjectivism/Objectivism Debate in Environmental Ethics”, *Metaphilosophy*, 35, 5, pp. 675-694.

Elliot, R. (1996), “Facts about Natural Values”, *Environmental Values*, 3, pp. 221-234.

— (1985), “Meta-ethics and Environmental Ethics”, *Metaphilosophy*, 16, pp. 103-117

Godfrey-Smith, W. (1980), “The Rights of Nonhumans and Intrinsic Values”, in D. Mannison, M. McRobbie, R. Routley (eds), *Environmental Philosophy*, Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, pp. 30-47.

Jablonka, E. e Lamb, M. (2005), *Evolution in Four Dimensions. Genetic, Epigenetic, Behavioral, and Symbolic Variation in the History of Life*, Cambridge (MA): MIT Press.

Joyce, R. (2022), “Moral Anti-Realism”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2022 Edition), Edward N. Zalta & Uri Nodelman (eds); <https://plato.stanford.edu/archives/win2022/entries/moral-anti-realism/>.

Kitcher, P. (2016), “Evolution and the Ethical Life”, in D.L. Smith (ed.), *How Biology Shapes Philosophy. New Foundations for Naturalism*, Cambridge: Cambridge U.P.

Leopold, A. (1949), *A Sand County Almanac*, New York: Oxford U.P.

Magni, S.F. (2011), *Bioetica*, Roma: Carocci.

— (2015), *Che cos’è il relativismo morale*, Roma: Carocci Editore.

— (2023), “Etica, oggettività e ambiente”, *Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, 149, pp. 194-198.

Mannison, D. (1980), “A Critique of a Proposal for an Environmental Ethic”, in D. Mannison, M. McRobbie, R. Routley (eds), *Environmental Philosophy*, Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, pp. 52-64.

Marzocco, V. (2023), “Filosofia della natura. Ontologia, etica, diritto”, *Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, 149, pp. 199-204.

McCloskey, J.J. (1980), “Ecological Ethics and its Justification: a Critical Appraisal”, in D. Mannison, M. McRobbie, R. Routley (eds), *Environmental Philosophy*, Canberra: Research School of Social Sciences, Australian National University, pp. 65-87.

Næss, A. (1989), *Ecology, Community and Lifestyle. Outline of an Ecosophy*, Cambridge: Cambridge U.P.

Pollo, S. (2008), *La morale della natura*, Roma: Laterza.

- Porciello, A. (2022), *Filosofia dell'ambiente. Ontologia, etica, diritto*, Roma: Carocci.
- (2023), “Sulla fondazione ontologica dell’etica ambientale: una replica ai critici”, *Politeia. Rivista di etica e scelte pubbliche*, 149, pp. 205-212.
- Regan, T. (1981), “The Nature and Possibility of an Environmental Ethic”, *Environmental Ethics*, 3, pp. 16-31.
- Rolston, H. (1975), “Is there an Ecological Ethic?”, *Ethics*, 85, 2, pp. 93-109.
- (1988), *Environmental Ethics: Duties to and Values in the Natural World*, Philadelphia: Temple University Press.
- Safina, C. (2018), *Al di là delle parole*, Milano: Adelphi [2015].
- Sayre-McCord, G. (2021), “Moral Realism”, *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2021 Edition), Edward N. Zalta (ed.); <https://plato.stanford.edu/archives/sum2021/entries/moral-realism/>.
- Severini, E. (2020), *Etica ed Evolucionismo*, Milano: Carocci.
- Tallacchini, M. (1998), “Introduzione. Una scienza per la natura, una filosofia per la terra”, *Etiche della terra. Antologia di filosofia dell'ambiente*, a cura di M. Tallacchini, Milano: Vita e Pensiero, pp. 1-57.
- Walsh, D.M. (2015), *Organisms, Agency, and Evolution*, Cambridge: Cambridge U.P.